

TILLARNING TURLI TIZIMLARIDA MODA LUG'ATINING PAYDO BO'LISHI

Gulruh Soxibbek qizi Tillaboyeva

Farg`ona davlat universiteti o`qituvchisi

Moda - bu atrofda voqelikning xilma-xilligi va yangiligiga insonning doimiy ehtiyoji bilan bog'liq bo'lgan muayyan shakllarning qisqa muddatli hukmronligi. "Moda" so'zi inson hayotining turli jabhalariga nisbatan qo'llaniladi: kiyim-kechak, bo'yanish, jamiyatdagi xatti-harakatlar, qurilish, turli binolarning ichki qismi, avtomobil markalari va boshqalar. Modaning asl ma'nosi kiyimga tegishli. Kostyumda moda ayniqsa sezilarli va faol. Biz kostyum kiydik va u bizning bir qismimizga aylanadi. Atrofimizdagi odamlar bizni kiyimimiz bilan birga idrok etishadi. Frantsuz kutyuresi Per Karden ta'riflaganidek: "Moda - bu ifodalash usuli, u ijtimoiy va axloqiy jihatlarida shaxsning individual fazilatlarini aks ettirishdir"¹ [Pierre Cardin, 2006].

Kostyumni kesish va tikish orqali vaqtni (davrni yoki ma'lum tarixiy bosqichlarni), insonning kasbini, ijtimoiy mavqeini, xarakter xususiyatlarini (kamtarlik, fazilat va boshqalar) aniqlash mumkin.

Moda sanoati - bu tovarlar ishlab chiqarish va sotishni o'z ichiga olgan iqtisodiyotning o'ziga xos tarmog'i. Tarix davomida kiyimdagi moda turli mamlakatlar tomonidan belgilab qo'yilgan. Frantsiya hozirda eng "moda" mamlakat hisoblanadi, ammo ilgari Italiya, Ispaniya va hatto Angliya modani o'rnatgan. Kiyimdagi moda - bu nisbatan qisqa vaqt ichida sodir bo'ladigan kiyim shakllari va naqshlarining o'zgarishi. Bu so'z 17-asrda, frantsuz sud modasi barcha Evropa mamlakatlari uchun namuna bo'lgan paytda qo'llanila boshlandi. Bu "modada" kiyinishni anglatadi (fransuzcha: à la mode). Moda so'zi "modus" dan olingan bo'lib, o'lchov, usul, qoida deb tarjima qilinadi. Moda tushunchasi

¹

insoniyat ko'p asrlar davomida intilib kelgan go'zallik g'oyasi bilan bog'liq. Bu istak barcha yoshdagi, milliy va professional guruhlardagi odamlarga xosdir. Ammo go'zallik g'oyasi nafaqat turli xalqlar va zamonlarda, balki bir vaqtning o'zida turli avlodlarda ham bir xil. Shu munosabat bilan go'zallikning mutlaq standarti yo'q.

Rus va ingliz tillarida moda va moda so'zlarining kelib chiqishini etimologik lug'atlar materiallaridan foydalangan holda tahlil qilib, M.Vazmer rus tilida "moda" so'zi birinchi marta 17-asr oxirida Pyotr I davrida ma'nosida paydo bo'lgan deb hisoblaydi. "model", "tartib". Rus tiliga nemis yoki frantsuz tilidan, lat tilidan kelgan. modus "o'lchov (ob'ekt), qoida, tasvir, usul")². [Bu so'zlar. Vasmer, 1986,]

N.M.Shanskiy va T.A. Beaver moda so'zini 18-asrning boshlarida frantsuz tilidan o'zlashtirgan, bu erda mod lotin tilidan olingan. "qoida, o'lchov", yunoncha metron bilan bir xil ildiz - o'lchov, gotika mitan - o'lchash. Moda so'zma-so'z "o'rtacha, kamtarin" degan ma'noni anglatadi³. (Bobrova, Shanskiy, 2004).

XVII - XIX asrlarda. turli tillarda bu so'z hodisa, odat nuqtai nazaridan talqin qilinadi; Bu leksemalarning o'rnida yoki o'xshash ma'noda qo'llanishi sodir bo'ldi. Shunday qilib, V. Dahl lug'atida moda «hozirgi odat; kundalik hayotda, jamiyatda, kiyim-kechak va kiyimlarda vaqtinchalik, o'zgaruvchan injiqlik⁴. (Dahl, 1978)

Ingliz tilining etimologik lug'atlarida "moda" tushunchasining quyidagi ta'riflarini ajratib ko'rsatish mumkin: 1300 yildan moda otlari "ulush, uslub, rejim" (shakl, xatti-harakatlar, harakat yo'nalishi) ma'nosida qo'llanila boshlandi. , odat) qadimgi frantsuz fakonidan va lotin fraktsiyasidan; "Umum bo'lgan odat" (hukmron, keng tarqalgan odat) ma'nosida "moda" tushunchasi 1489 yildan "kiyim uslubi" (kiyim va zargarlik buyumlari uchun moda) qo'llanila boshlandi.

² Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. – М.: Прогресс, – 1969, Т.1. – 491 с.

³ Бобров Т.А., Шанский Н.М. Этимологический словарь русского языка. –М.: Цитадель, – 1998. – 485с.

⁴ Даль В. Толковый словарь живого русского языка. – М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, – 1955. Т.2. – 779 с.

Fe'lning birinchi qo'llanishi 1413 yilda qayd etilgan; moda — “zamonaviy” (moda, nafis, zamonaviy) ma’nosida 1680 yildan boshlab nutqda paydo bo‘lgan.

Rus tilidagi izohli lug'atlarning tahlili shuni ko'rsatdiki, "moda" tushunchasi rus tilida quyidagi leksik birliklar bilan ifodalanadi: moda, moda. Ingliz tilidagi izohli lug'atlarning tahlili shuni ko'rsatdiki, ingliz tilidagi "moda" va "moda" tushunchalarining eng umumiy ma'nosi moda, (v) (ch.), moda so'zlari bilan berilgan.

Z.D.ning fikriga qo'shilib. Popova va I.A. Sterninning ta'kidlashicha, "o'rganilayotgan tushunchani verbalizatsiya qiluvchi kalit so'zning sinonimlarini tahlil qilish ushbu tushunchaning differentsial xususiyatlarini aniqlashga imkon beradi", biz moda va moda leksemalarining sinonimlarining ma'nosini va mumkin bo'lgan hosila so'zlarini ko'rib chiqishni maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. bu leksemalarning yasovchi birliklari⁵. [Popova, Sternin, 1999, 200 bet.]

Rus tilidagi moda, moda leksemalarining sinonimlarini o‘rganar ekanmiz, unda ingliz tilidan olingan o‘zlashuvlar ustun ekanligi ma’lum bo‘ldi. Moda so'zining o'zi Rossiyada faqat 17-asrda qo'llanila boshlandi (modada kiyinish - a la mode), frantsuz sud modasi barcha Evropa mamlakatlari uchun namuna bo'lgan.

Ingliz modasining transkripsiyasi bo'lgan moda so'zi XX asrning 90-yillarining ikkinchi yarmida rus tiliga kirib keldi va chet tilidagi "birikish" dan qarz olishgacha bo'lgan standart yo'lni bosib o'tdi. Bu anglikizmlarning ko'pligini tushuntiradi. Rus tilidagi moda so'zining sinonimlari glamur va trenddir.

REFERENCES

1. Tillaboyeva, G. S. Q. (2022). ALISHER NAVOIY SHE'RIYATIDA “SHAXS” TUSHUNCHASI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(2), 182-196.

⁵ Попова З.Д. Общее языкознание: учеб. пособие / З. Д. Попова, И. А. Стернин. – М., 2007. – С.200.

2. Tillaboyeva, G., & Umarova, N. R. (2021). ALISHER NAVOIY ASARLARIDA BADIY TAXALLUSLARNING QO‘LLANILISHI. *Студенческий вестник*, (13-5), 70-72.
3. Tillaboyeva, G. S. Q. (2022). TILSHUNOSLIKDA LIBOS NOMLARI. *Scientific progress*, 3(4), 506-514.
4. qizi Tillaboyeva, G. S. (2023). FORMATION STAGES OF ANCIENT PERIOD DRESSES. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(2).
5. qizi Tillaboyeva, G. S. TILSHUNOSLIKDA LIBOS NOMLARI.